

Salud emocional. Una mirada desde sus tipos en instituciones de previsión social

E. García Rincón¹, E. Perozo Martínez² y J. Batista Ojeda³

¹*Facultad de Ciencias Experimentales, División de Postgrado, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela*

²*Facultad de Ingeniería, Departamento de Investigación, Universidad de la Guajira, Colombia*

³*Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Investigación, Universidad de la Guajira, Colombia*

elizabethgar17@gmail.com;

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

El presente artículo tuvo como finalidad identificar los tipos de salud emocional en instituciones de previsión social del estado Zulia, Venezuela. Bajo un paradigma positivista con enfoque cuantitativo y de tipo descriptiva, se adoptó un diseño de investigación de campo, no experimental y transeccional con una población conformada por 36 sujetos, integrados por gerentes y colaboradores de las instituciones de previsión social del estado. Se utilizó un cuestionario de 50 ítems, validado por 10 expertos. Se aplicó una prueba piloto a 5 personas diferentes a la población y se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach que arrojó una confiabilidad de 0.93 (muy alta). Los resultados evidenciaron que la mayoría de las personas dentro de las instituciones de previsión social saben reconocer sus emociones, las expresan de forma adecuada y tienden a asumir, mayormente, emociones positivas lo cual los convierte en personas sanas.

Palabras clave: *salud emocional, emociones positivas, emociones negativas, instituciones de previsión social*

Abstract

The purpose of this article was to identify the types of emotional health in social welfare institutions in the state of Zulia, Venezuela. Under a positivist paradigm with a quantitative and descriptive focus, a field, transectional and non-experimental research design was adopted with a population conformed by 36 subjects integrated by Managers and Collaborators of the Social Welfare institutions of the state. A questionnaire of 50 items was used, validated by 10 experts. A pilot test was applied to 05 different people in the population, calculating the Cronbach's Alpha coefficient that gave a reliability of 0.93 (high). The results showed that the majority of people within Social Welfare institutions know how to recognize their emotions, express them adequately and tend to assume, mostly, positive emotions which makes them healthy people.

Key words: *emotional health, positive emotions, negative emotions, social welfare institutions*

Introducción

Desde épocas remotas, se creía que el éxito laboral de una organización se media por las aptitudes técnicas, actitudes y conocimiento que tuvieran sus trabajadores. Se pensaba que las personas eran seres totalmente racionales y que los resultados de esos trabajadores no estaban relacionados con las emociones o sentimientos que pudieran tener. En la actualidad, las emociones son consideradas como la principal fuente sobre la cual se asienta tanto la conquista de la felicidad como la salud. Cuando el cuerpo físico enferma, las emociones también pueden enfermarse, provocando no solo un deterioro en nuestra calidad de vida, en las relaciones y la autoestima, sino también enfermedades físicas. De allí que, la salud emocional sea imprescindible para poder llevar una vida placentera, feliz y en armonía con el autocontrol de las emociones ya que, tanto las emociones como los sentimientos negativos ocasionan graves problemas de salud y enfermedades en los seres humanos.

Bajo esta premisa, el presente estudio se fijó como meta identificar los tipos de salud emocional en instituciones de previsión social del estado Zulia, Venezuela en los cuales, según información aportada por medio de las entrevistas realizadas a los gerentes de Recursos Humanos, se pudo conocer que existe entre los colaboradores: baja motivación, falta de comunicación entre los diferentes departamentos y entre ellos mismos, estrés, ansiedad, entre otras situaciones que interferirían en el goce de buena salud física del personal para desempeñar sus tareas de manera productiva. Cabe destacar que de continuar con este contexto, dentro de estas instituciones, se correría el riesgo de contar con un personal poco entusiasta en el trabajo y con ansiedad, conviviendo laboralmente en los rumores. Todo lo cual conduciría a la aparición de excesivos permisos, pérdida de horas-hombre, entre otros.

Por lo antes expuesto se justifica la realización de este estudio que pretende indagar sobre los cambios y nuevas estrategias laborales que permitan lograr un buen funcionamiento del capital humano en torno a: la capacidad de regular sus emociones, reducir los conflictos, mejorar la falta de comunicación entre el personal, y la motivación laboral con el fin de fomentar un crecimiento emocional e intelectual que repercuta en optimizar la forma de pensar de cada uno. Para el alcance del objetivo propuesto se estudian los supuestos teóricos relacionados con la salud emocional y las emociones positivas y negativas.

En cuanto a la salud emocional y las emociones, la primera según Sánchez [1] es el estado emocional (psicológico) al nivel de eficacia óptima que permite al individuo tener el autocontrol de sus emociones y sentimientos en armonía con el medio que te rodea. Es decir, es el estado de equilibrio entre una persona con su entorno socio cultural lo que garantiza su participación intelectual y de relaciones, alcanzando un bienestar y calidad en su vida emocional. Para Bettoni [2] las emociones son agitaciones o estados de ánimos que se originan por ideas, recuerdos, deseos, sentimientos, pasiones, entre otras. Son reacciones físicas a determinados estímulos. Se aprecian claramente cuando: lloramos de tristeza o alegría, transpiramos las manos de nervios o miedo, se nos hace un nudo en la garganta o en el estómago por una pena importante, nos quedamos fríos por una sorpresa, se enrojece nuestro rostro por la vergüenza, entre otros.

En lo que respecta al tipo de emociones, aun cuando no se ha podido verificar el número exacto de las mismas, para efectos de este estudio se clasificaron en positivas y negativas, por considerar que es la clasificación más actualizada y porque según Fredrickson [3] aborda y abarca la mayoría de las taxonomías discutidas por diversos autores. Según Vivas, Gallego y González [4], las emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables y valoración de la situación como beneficiosa, su duración temporal es muy corta y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Ej.: la felicidad, entusiasmo, amor, alegría, exaltación, entre otras. La tabla 1, resume la definición de las emociones consideradas en este estudio, bajo la óptica de los autores que se citan en el mismo.

Tabla 1. Definición de emociones positivas

Tipo de Emoción	Definición
Alegría	La alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo [5].
Felicidad	Es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Satisfacción, gusto, contento [5].
Estrés bueno o Eustrés	El estrés bueno o eustrés aparece cuando respondemos de manera positiva a los diferentes cambios de la vida, desarrollando capacidades y destrezas al mismo tiempo que se adquiere experiencia. Es un estado de atención. Acción y pensamiento que ayuda a las personas a enfrentar los retos que se nos presenten de forma armoniosa y adecuada [6].
Entusiasmo	El entusiasmo es la exaltación y fogosidad del ánimo, excitación por algo que lo admire o cautive [5].

Según Carr [7] las emociones negativas, como el miedo o la ira, son nuestra primera línea de defensa contra las amenazas y acostumbramos a concentrar nuestra atención en el origen de estas amenazas. Nos movilizan para luchar o escapar, facilitan el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Vivas, Gallego y González [4]

indican que las emociones negativas: implican sentimientos desagradables, valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y el asco. A continuación la tabla 2, define las emociones negativas estudiadas en este trabajo.

Tabla 2. Definición de emociones negativas

Tipo de Emoción	Definición
Ira	Es una emoción primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal; situaciones que ejercen un control externo o coacción sobre nuestro comportamiento [4].
Envidia	La envidia nos transforma en seres intolerantes respecto del éxito de los demás. Se sufre por tener menos dinero, menos felicidad que el otro [8].
Estrés malo (Distrés)	Cuando el estrés se ve acompañado con desorden fisiológico o enfermedades se habla de distrés, ya que cuando se produce se liberan hormonas que hace que el organismo pierda su equilibrio [9].
Celos	Los celos surgen por miedo a perder a algo y, en este caso, intervienen tres personas; el celoso, el objeto o la persona que se teme perder y el que viene a robar ese algo o alguien que se posee [8].
Rumor	El rumor comienza cuando alguien da crédito a una información y la considera lo bastante importante como para compartirla con otras personas. La fuente del rumor no es la oficial o la original; justamente un rumor existe cuando circula información no ofrecida por las fuentes oficiales [8].
Ansiedad	Se deriva cuando se siente la amenaza sobre algo o alguien y es como el cuerpo le va hacer frente a la situación, la misma puede ocasionar muchos problemas de salud y emocionales si se mantiene por mucho tiempo, y estos afectar a todos los ámbitos de la persona [8].

Metodología

La presente investigación se inserta dentro del enfoque positivista, con un método cuantitativo de tipo descriptivo ya que comprende el análisis e interpretación de hechos tomados de la realidad. Igualmente se señala que el actual trabajo contó con un diseño no experimental, ya que no se manipuló la variable salud emocional y sus tipos, sino que se observó en su contexto natural para luego ser analizada. En el mismo contexto se destaca que el estudio tuvo un diseño transversal o transeccional porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede, tal como lo sostienen Hernández, Fernández y Baptista [10].

Población

La población de esta investigación estuvo constituida por el personal de las instituciones de previsión social que se describen en la tabla 3, a continuación.

Tabla 3. Población de la investigación

Siglas	Instituciones
IPSPUDO	Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Oriente
IPASME	Instituto de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
IPSFA	Instituto de Prevención Social de las Fuerzas Armadas
IPSPUCV	Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela
IPSPUCO	Instituto de Previsión de los Profesores de la UCLA
IPSP	Instituto de Previsión Social del Periodista
IPSEZ	Instituto de Previsión Social de los Funcionario y Empleados del Ejecutivo del estado Zulia
IPPLUZ	Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia
IPSIUTM	Instituto de Previsión Social del Instituto Universitario Tecnológico, Maracaibo

Muestra Intencional

De acuerdo con lo expuesto por Namakforoosh [11] en el muestreo intencional todos los elementos muestrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio del investigador quien tiene previo conocimiento de los elementos poblacionales. En este sentido, se consideraron los siguientes criterios de selección: institutos de previsión social del estado Zulia, con características fundamentales, tales como: que fueran todos los institutos de previsión de salud y seguridad, ubicados en la ciudad de Maracaibo-estado Zulia (lugar de residencia de los autores) y que contaran con sus propios médicos u odontólogos dentro de sus instalaciones. Igualmente se señala que las unidades informantes seleccionadas para efecto del presente trabajo de investigación fueron los gerentes y los colaboradores del departamento de Recursos Humanos de cada institución porque es en este departamento donde reposan, se recogen y manejan todas las inquietudes y quejas del personal. Bajo estos criterios, la muestra se conformó con el personal antes descrito proveniente del IPPLUZ, IPSFA, IPASME, IPSEZ y del IPSIUTM, tal como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Muestra Intencional

Instituciones	Gerentes	Colaboradores
IPPLUZ	01	01
IPSFA	01	-
IPASME	01	09
IPSEZ	01	02
IPSIUTM	01	19
Subtotal	05	31
Total		36

Es importante destacar que, a la hora de aplicar el instrumento, no se pudo acceder a la información de la empresa IPPLUZ, por la burocracia que existe en la institución. Igualmente, ocurrió en el IPASME a la hora de aplicar los instrumentos, un (01) colaborador se encontraba de reposo y otro de vacaciones. De la misma forma, en el IPSIUTM, ocho (08) personas no respondieron, por lo cual el total de unidades informantes sumó cuatro (04) gerentes y veinte (20) colaboradores.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

La técnica de recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario con 50 reactivos o preguntas cerradas, utilizadas para medir los tipos de salud emocional. Las razones que fundamentan la selección de este tipo de medición se deben, principalmente, a la facilidad que brinda al informante esta clase de instrumento a la hora de responderlo y al poco tiempo que pueda invertir. En este instrumento se incluyeron cinco (05) opciones de respuestas con su respectiva puntuación en la escala de estimación Likert. Estas opciones variaron desde (5)

siempre hasta (1) nunca. La validez del instrumento de recolección de datos se obtuvo por medio del juicio de diez (10) expertos en el área metodológica y en la variable de estudio. Para obtener la confiabilidad se administró una (01) prueba piloto a sujetos con las mismas características de la población. Seguidamente, se aplicó la fórmula Alfa de Cronbach, por medio del programa Office Microsoft Excel 2013, la cual arrojó una confiabilidad de 0.93, considerada por Ruiz [12] como muy alta.

Análisis y Procesamiento de Datos

Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó una matriz de doble entrada, colocándose en las columnas los sujetos (personas encuestadas) y en las filas los ítems (número de preguntas realizadas con su puntaje). El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante la frecuencia absoluta (FA), frecuencia relativa, (FR%), promedio aritmético, mediana y desviación estándar, utilizándose para ello el programa Microsoft Office Excel 2013.

Resultados y discusión

Tal como se mencionó en el apartado anterior, los resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario empleado se presentan a través de tablas que dan cuenta de la estadística descriptiva utilizada. Las tablas 5, 6 y 7 reportan los resultados de las subdimensiones: salud emocional positiva, salud emocional negativa y los tipos de salud emocional, respectivamente.

Tabla 5. Salud emocional positiva

Alternativas de Respuesta		Siempre		Casi siempre		A veces		Casi nunca		Nunca		TOTAL	
Indicadores	ITEM S	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	FA	FR %
Alegría	33-36	15	63,54	2	9,38	5	20,83	1	3,13	1	3,13	24	100
Felicidad	37-40	8	34,38	8	32,29	5	20,83	1	3,13	2	9,38	24	100
Estrés bueno	41-44	12	47,92	7	29,17	4	15,63	1	4,17	1	3,13	24	100
Entusiasmo	45-48	11	45,26	6	26,32	3	11,58	3	12,63	1	4,21	24	100
Total Subdimensión		11	47,78	6	24,28	4	17,23	1	5,74	1	4,96	24	100
Mediana		3,3750											
Desviación Estándar		4,0814											
Promedio		4,7875											

Al analizar la tabla 5 de la subdimensión emociones positivas se puede constatar que para el indicador alegría el 63,54% de los encuestados contestó que su trabajo siempre le produce un sentimiento grato, las relaciones con sus compañeros de trabajo le generan satisfacción, sienten alegría cuando realizan sus proyectos laborales y le son reconocidos. El 20,83% reportó a veces y 3,13% casi nunca y nunca. Seguidamente, para el indicador felicidad el 34,38% afirmó que siempre se sienten a gusto con su ambiente laboral y con el trato que brindan sus superiores, que se consideran satisfechos a nivel laboral con sus compañeros, se sienten a gusto y felices con su salario. El 32,29% indicó casi siempre, el 20,83% a veces, el 9,38% nunca y el 3,13% casi nunca.

En el indicador estrés bueno el 47,92% de los encuestados manifestó que siempre se siente estimulado con los nuevos retos que le imponen sus superiores, son capaces de desarrollar destrezas cuando se le asignan nuevas tareas para realizarlas adecuadamente, son capaces de enfrentar retos de forma adecuada y el tiempo para desarrollar su trabajo y cumplir sus objetivos es el adecuado. El 29,17% casi siempre, el 15,63% a veces, el 4,17% casi nunca y 3,13% nunca. Igualmente, para el indicador entusiasmo el 45,26% de los encuestados manifestó que siempre los reconocimientos obtenidos aumentan su entusiasmo por el trabajo y los motivan a realizar nuevos proyectos, les emociona trabajar en equipo y sienten emoción cuando le plantean nuevos retos. El 26,32% indicó casi siempre, el 12,63% casi nunca, el 11,58% a veces y el 4,21% nunca. Finalmente, en el total de la subdimensión emociones positivas la tendencia estuvo hacia siempre con 47,78%, el 24,28% para casi siempre, 17,23% a veces el 5,74% casi nunca y 4,96% nunca. La mediana de la subdimensión fue de

3,3750, mientras que la desviación estándar fue de 4,0814 y el promedio de 4,7875.

Tabla 6. Salud emocional negativa

Alternativas de Respuesta		Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca		TOTAL	
Indicadores	Ítems	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %
Ira	49-52	2	8,33	3	12,50	6	25,00	4	16,67	9	37,50	24	100
Envidia	53-56	1	4,17	2	8,33	3	12,50	3	12,50	16	66,67	24	100
Estrés malo	57-60	1	4,17	2	8,33	6	25,00	4	16,67	12	50,00	24	100
Celos	61-64	4	16,67	2	8,33	2	8,33	2	8,33	16	66,67	24	100
Rumor	65-68	2	8,33	1	4,17	5	20,83	2	8,33	14	58,33	24	100
Ansiedad	69-72	1	4,17	1	4,17	5	20,83	5	20,83	12	50,00	24	100
Total Subdimensión		2	7,64	2	7,64	5	18,75	3	13,89	13	54,86	24	100
Mediana		3,0000											
Desviación Estándar		4,4939											
Promedio		4,9333											

Tal como se observa en la tabla 6 de la subdimensión emociones negativas se puede evidenciar que para el indicador ira el 37,50% de los encuestados respondió que nunca siente rabia cuando sus meritos no son reconocidos, ni cuando son sancionados por una falta cometida. Tampoco reaccionan con violencia cuando no existe consenso entre sus ideas y la de los demás, y si tienen un impase con su jefe jamás lo descargan con sus compañeros. El 25% indicó a veces, el 16,67% casi nunca, el 12,50% casi siempre, y 8,33% siempre. Seguidamente para el indicador envidia el 66,67% de los encuestados respondió que nunca comparan el logro de sus metas con la de sus compañeros, no desean ocupar la posición de algunos de sus compañeros, nunca les niegan el asesoramiento a sus colegas para impedir sus éxitos, y nunca les han dicho a sus jefes cuando sus colaboradores cometen algún error. El 12,50% contestó casi nunca y a veces, el 8,33% casi siempre y el 4,17% siempre.

De la misma forma, para el indicador estrés malo el 50% de los encuestados expuso que nunca el desempeño de su trabajo le ha ocasionado alguna enfermedad o alteraciones del sueño, no han sentido que los problemas personales afecten su trabajo, ni cuando tiene poco tiempo para realizar cualquier actividad le produce enfermedad. El 25% contestó a veces, el 16,67% casi nunca, el 8,33% casi siempre y 4,17% siempre. En cuanto al indicador celos se evidencia que el 66,67% de los encuestados nunca siente que lo pueden desplazar o perder su trabajo cuando entra una nueva persona al equipo o se le pide adiestrar a alguien nuevo, nunca se sienten mal cuando a otros se les da prerrogativas y a él no; el 16,67% expresó siempre, el 8,33% casi siempre, a veces y casi nunca.

En el indicador rumor se evidenció que para el 58,33% de los encuestados nunca el rumor del cierre de la empresa, cambios en los procedimientos o cambios importantes en la empresa le produce problemas de salud o inquietud, ni cuando se escucha que habrá reducción de personal le afecta anímicamente. El 20,83% respondió a veces, el 8,33% casi nunca y siempre y el 4,17% casi siempre. Por último, para el indicador ansiedad el 50% de los encuestados expuso que nunca la pérdida de su puesto de trabajo o el hecho de ser supervisado le produce inquietud, que nunca cuando llega el día de pago sienten agitación, y el trabajo no le produce ansiedad. El 20,83% indicó a veces y casi nunca, y el 4,17% siempre y casi siempre. Finalmente, en el total de la sub dimensión emociones negativas la tendencia fue de 54,86% para nunca, 18,75% a veces, 13,89% casi nunca, y 7,64% para siempre y casi siempre. La mediana de la subdimensión fue de 3,0000 mientras que, la desviación estándar fue de 4,4939 y el promedio de 4,9333.

Tabla 7. Variable: Salud emocional, **Dimensión:** Tipos de salud emocional

Alternativas de	Siempre	Casi	A Veces	Casi	Nunca	TOTAL
-----------------	---------	------	---------	------	-------	-------

Respuesta		Siempre				Nunca							
Indicadores	ITEM S	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %	F A	FR %
Emociones positivas	33-48	11	45,83	6	25,00	4	16,67	1	4,17	1	4,17	24	100
Emociones negativas	49-72	2	8,33	2	8,33	5	20,83	3	12,50	13	54,17	24	100
Total Dimensión		7	27,08	4	16,67	5	18,75	2	8,33	7	29,17	24	100
Mediana		3,5000											
Desviación Estándar		3,9446											
Promedio		4,8000											

En la tabla 7 que presenta la dimensión tipos de emociones se observa que para la subdimensión emociones positivas el 45,83% de los encuestados siempre posee o sabe expresar esas emociones positivas. Tal como se advierte en sus indicadores: el 25% casi siempre, el 16,67% a veces, el 4,17% casi nunca y nunca. De la misma forma, para la subdimensión emociones negativas el 54,17% de los encuestados nunca tiene este tipo de emociones, no afectan su trabajo y sus relaciones interpersonales, el 20,83% a veces, el 12,50% casi nunca, y el 8,33% siempre y casi siempre. Finalmente, en el total de la dimensión la inclinación estuvo hacia nunca con el 29,17%, 27,08% siempre, 18,75% a veces, 16,67% casi siempre y 8,33% casi nunca. La mediana de la dimensión fue de 3,5000 mientras que, la desviación estándar fue de 3,9446, y el promedio de 4,8000.

Para dar respuesta al objetivo central del estudio el cual consistió en identificar los tipos de emociones en instituciones de previsión social, se pudo apreciar que: el trabajo realizado por la población encuestada siempre le produce un sentimiento grato, las relaciones con sus compañeros de trabajo le causan satisfacción, sienten alegría cuando realizan sus proyectos laborales y le son reconocidos. Lo expuesto guarda relación con lo aludido en [5] cuando indica que la alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Asimismo, la mayoría de la población expresó que siempre se siente a gusto con su ambiente laboral y con el trato que brindan sus superiores, que se sienten satisfechos a nivel laboral con sus compañeros, se sienten a gusto y felices con su salario, lo que también coincide con [5] cuando explica que la felicidad es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien.

De igual manera, la población expresó que siempre se sienten estimulados con los nuevos retos que le imponen sus superiores, son capaces de desarrollar destrezas cuando se le asignan nuevas tareas para realizarlas adecuadamente y de enfrentar retos de forma adecuada en el tiempo requerido. Estos resultados se vinculan con lo indicado por [6] quien explica que el estrés bueno o eustrés aparece cuando respondemos de manera positiva a los diferentes cambios de la vida, desarrollando capacidades y destrezas al mismo tiempo que se adquiere experiencia.

Por otro lado, se determinó que la mayoría de la población nunca siente rabia cuando sus meritos no son reconocidos, ni cuando son sancionados por una falta cometida, tampoco reaccionan con violencia cuando no existe consenso entre sus ideas y la de los demás, y si tienen un impase con su jefe jamás lo descargan con sus compañeros. Esta actitud es opuesta a lo planteado por [4] quien sostiene que la ira es una emoción primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal.

En cuanto a la envidia, la mayoría de la población nunca compara el logro de sus metas con la de sus compañeros, no desean ocupar la posición de algunos de sus compañeros, nunca les niegan el asesoramiento a sus colegas para impedir sus éxitos, y nunca le han dicho a sus jefes cuando sus colaboradores cometen algún error. Esto contradice lo indicado por [8] quien expresa que la envidia es una emoción que intoxica nuestras relaciones, nuestra forma de conectar con quienes nos rodean.

De la misma forma, para el estrés malo los encuestados expusieron que nunca el desempeño de su trabajo le ha ocasionado alguna enfermedad o alteraciones del sueño, no han sentido que los problemas personales afecten su trabajo, ni cuando tiene poco tiempo para realizar cualquier actividad le produce enfermedad. Al igual que las anteriores emociones, estos resultados también contradicen lo planteado por [9] al expresar que cuando el estrés se ve acompañado con desorden fisiológico o enfermedades se habla de distrés, producido por la liberación de hormonas que hace que el organismo pierda su equilibrio.

Por otra parte, se demostró que la mayoría de la población nunca siente que pueden desplazarla o perder su trabajo cuando entra una nueva persona al equipo o se le pide adiestrar a alguien nuevo, nunca se sienten mal cuando a otros se les da prerrogativas y a ellos no. Es decir, no se sienten celosos, lo que resulta distinto a lo expuesto por [7] cuando sostiene que los celos se dan por miedo a perder a algo. Con relación al indicador vinculado con el rumor se comprobó que la mayoría de la población nunca le teme al cierre de la empresa, a cambios en sus procedimientos o cuando se escucha que habrá reducción de personal. Esta situación no le produce problemas de salud o inquietud, ni le afecta anímicamente, lo cual es diferente a lo explicado por [8] cuando indica que el rumor comienza cuando alguien da crédito a una información y la considera lo bastante importante como para compartirla con otras personas. Vale acotar que lo mismo ocurrió con el indicador ansiedad.

Trabajo a futuro

Dada las limitaciones que surgieron al momento de la aplicación del instrumento en las empresas IPPLUZ, IPASME y el IPSIUTM, los estudios a futuro se enrumbarán en dos sentidos. En primer lugar, se destinarán a encuestar a la porción de la muestra faltante cuya opinión pudiera contradecir los resultados arrojados. En el segundo estudio se procederá a la selección de un tipo de muestra del tipo aleatoria o probabilística donde todos los sujetos que forman parte de estas instituciones tengan la misma probabilidad de ser escogidos. Esto último también permitirá corroborar los hallazgos aquí presentados.

Conclusiones y recomendaciones

Quedó demostrado que los gerentes y colaboradores de los institutos de previsión social estudiados conocen y se sienten bien con las emociones positivas, siendo las más usadas, reconocidas y mostradas la alegría y el estrés bueno, ya que se consideran a gusto y se sienten satisfechos con su trabajo. Pueden equilibrar sus sentimientos para usarlos cuando los necesiten sin que les afecte su ámbito familiar y laboral y mucho menos causarles enfermedades. Se evidenció también que los informantes conocen, saben manejar y equilibrar las emociones negativas para que las mismas no perturben sus relaciones personales y laborales. Dentro de estas emociones, las que saben controlar con mayor efectividad son la envidia, los celos y el rumor. Por lo antes expuesto, se recomienda difundir la información aquí recolectada en lo referente a los tipos de salud emocional y las consecuencias que acarrearán las emociones negativas, tanto en el ámbito personal como laboral. Esta difusión debería ser promocionada por la alta gerencia, a través de talleres o congresos con especialistas en el tema, para que el personal de estas instituciones esté actualizado sobre la información novedosa derivada de esta variable.

Referencias

- [1] A. Sánchez, *Salud Emocional*, [En línea], Disponible en: www.alfonsoelpidio.com, 2011
- [2] R. Bettoni, *Armonía Emocional*, España, Ediciones Roninbook, 2006
- [3] B. L. Fredrickson, "Cultivating positive emotions to optimize health and well-being", *Prevention & Treatment*, 3 (1), Article 1. <https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.31a>, 2000.
- [4] M. Vivas, B. Gallego y D. González, *Educación a las emociones*, Madrid, Librería-editorial Dykinson, 2006.
- [5] Real Academia Española (RAE), [En línea], Disponible en: <https://www.rae.es/>, 2013.
- [6] E. Bravo, *El estrés bueno*. [En línea], Disponible en: <http://www.inspirulina.com/el-estres-bueno.html>, 2013.
- [7] A. Carr, *Psicología positiva: la ciencia de la felicidad*, Barcelona, Editorial Paidós, 2007.
- [8] B. Stamateas. *Emociones tóxicas*. Ediciones Barataria. Caracas, Venezuela, 2012.
- [9] A. Sequera. *Eustrés o Distrés ¿Cuál es el tuyo?* [En línea], Disponible en: <http://www.inspirulina.com/eustrés-distres.html>, 2013.
- [10] R. Hernández, C., Fernández y Baptista, P. *Metodología de la Investigación*, México, McGraw Hill Interamericana, 2014.
- [11] M. Namakforoosh, *Metodología de la Investigación*, México, Limusa, 2005.
- [12] J. Ruiz, *Metodología de la Investigación Cualitativa*, Bilbao, Deusto, 2012.